

ORFANDAD Y DESIGUALDAD EN LA CASTILLA DEL SIGLO XVIII: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA MODERNA DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL

Carlos Vega Gómez

*Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP),
Universidad de Castilla-La Mancha*

cvegagmz@gmail.com

RESUMEN: Con el presente trabajo se aborda la actual necesidad de un enfoque renovado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna desde la historia social, que incorpore nuevas perspectivas interdisciplinarias y unos temas transversales como el estudio de la edad y la dimensión del ciclo de vida. La propuesta se centra de manera específica en un estudio particular, las experiencias ligadas a la orfandad como fenómeno social y familiar y los procesos de tutela y curatela a finales del Antiguo Régimen en Castilla. Los objetivos de esta incluyen desarrollar una comprensión más profunda de la vida cotidiana y las experiencias, promover habilidades en análisis e interpretación histórica y comprender las desigualdades sociales y su impacto en individuos y comunidades a lo largo de la historia. Todo ello mediante la aplicación de fuentes primarias y herramientas digitales, promoviendo una educación histórica más activa relevante y significativa, ayudando a los estudiantes a establecer correlaciones entre el pasado y el presente y entender el cambio y la continuidad mostrando las experiencias individuales y circunstancias sociales que moldean la historia en una enfocada al alumnado de Educación Secundaria y Superior.

PALABRAS CLAVE: Historia Moderna, fuentes primarias, TIC, historia social, Didáctica de la Historia.

ORPHANHOOD AND INEQUALITY IN 18th CENTURY CASTILE: A DIDACTIC PROPOSAL FOR TEACHING AND LEARNING EARLY MODERN HISTORY FROM A SOCIAL PERSPECTIVE

ABSTRACT: This work addresses the current need for a revitalized approach to the teaching and learning process of Early Modern History, grounded in social history, which integrates cutting-edge interdisciplinary perspectives and cross-cutting themes such as the study of age and life cycles. Specifically, the proposal focuses on a particular study concerning experiences related to orphanhood as a social and familial phenomenon and the processes of guardianship and curatorship at the end of the Old Regime in Castile. Its objectives encompass fostering a deeper understanding of everyday life and experiences, cultivating skills in historical analysis and interpretation, and comprehending social inequalities and their impact on individuals and communities throughout history. This is achieved through the application of primary sources and digital tools, promoting a more active, relevant, and significant historical education, assisting students in drawing correlations between past and present, and understanding change and continuity by highlighting the individual experiences and social circumstances that shape history in a proposal focused on high school or university levels.

KEYWORDS: Early Modern History, primary sources, ITC, social history, history teaching.

Recibido: 19/05/2023

Aceptado: 29/07/2023

1. INTRODUCCIÓN

Siendo conscientes del enorme trecho que separa el mundo de la investigación universitaria de las aulas y el conjunto de la comunidad educativa, buscamos esbozar algunas de las líneas desde el campo de la historia social con el objetivo de tender puentes entre ambos mundos. La enseñanza de la historia, en concreto de la historia moderna se halla en una encrucijada, pero en un sentido positivo, por la consecuente aparición de múltiples perspectivas y procesos de renovación en el seno de la historia social (García González, 2023) en un mundo cada vez más digitalizado y global. Para llevar a cabo esta renovación, debemos repensar la historia, cómo debemos enseñarla y para qué debemos enseñarla. En esta línea, la interdisciplinariedad se presenta como una opción acorde con los nuevos planteamientos y exigencias curriculares dentro de la enseñanza de la historia.

Mediante la presente propuesta, centramos la atención en la incorporación de conceptos como la edad, el ciclo de vida y la dimensión del curso de vida. Temas

que han venido copando cada vez más espacio en los últimos años en el campo de la historia social, y que conectan con la principal línea de trabajo que dibujamos aquí: el estudio sobre la juventud, la orfandad desde una dimensión social y familiar, y los procesos de tutelas y curatelas a finales del Antiguo Régimen en Castilla. Una propuesta que, como veremos, se inserta en torno al marco del nuevo Decreto del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el objetivo de dar a los estudiantes una serie de herramientas y metodologías alejadas de una historia política y de hazañas estancada. Queremos profundizar desde un enfoque social (Gómez y Miralles, 2013), mediante el uso de fuentes primarias, al mismo tiempo que implementamos la tecnología y los recursos digitales a través de una metodología activa y participativa, aportando una visión renovada de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la historia moderna.

La propuesta didáctica que presentamos aquí es un ejemplo de cómo podemos abordar no solo estos desafíos metodológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna, sino de cómo acercar estas nuevas temáticas al aula. Al permitir al alumnado el trabajo directo con fuentes primarias, proporcionamos una experiencia de aprendizaje más auténtica y enriquecedora de una manera activa y participativa. Al mismo tiempo, reforzamos el vínculo con los procesos de investigación histórica, lo que, en última instancia, genera una comprensión mucho más profunda del periodo, así como el desarrollo de competencias y habilidades para su futuro académico y profesional.

2. MARCO TEÓRICO. EL ESTUDIO DEL TIEMPO DE VIDA Y LA EDAD EN LOS PROCESOS DE RENOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

Con una historia social estancada en perspectivas políticas y culturalistas (Gómez y Miralles, 2013), la enseñanza de la historia en las aulas, independientemente del nivel educativo, requiere de unos procesos de renovación temática en la que se empiecen a abordar una serie de aproximaciones interdisciplinares y unos ejes transversales que conecten al conjunto de la comunidad educativa con el mundo de la investigación. Entendida como una aproximación a un conocimiento abierto y en constante evolución (Cambil Hernández y Romero Sánchez, 2018), la enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna ha visto en los últimos años múltiples iniciativas y prácticas tendentes a la búsqueda de nuevas miradas y a la interconexión entre el mundo de la investigación y las aulas (García González, Gómez Carrasco, Cózar Gutiérrez y Martínez Gómez, 2020). Imprescindible para la comprensión de muchas de las cuestiones actuales, la Edad Moderna, y la forma en la que se enseña, debe superar la narrativa que habitualmente encontramos en los manuales y planteamientos didácticos (Valls Montés, 2019). El periodo ofrece una paleta más amplia de perspectivas y temas, sin embargo, hemos olvidado en ocasiones que,

para apreciar esta complejidad, los estudiantes deben tener la oportunidad de explorar una historia alejada de esos planteamientos con los que comenzábamos.

Por un lado, analizando la realidad educativa actual, y conscientes de la imparable importancia de los recursos digitales, elementos como las TIC, las TAC o la IA (Colomer y Pons Pons, 2022), requieren de una metodología didáctica y un conocimiento que vaya de la mano de unos conocimientos bien asentados acerca del periodo histórico, planteando qué se debe enseñar y para qué debemos enseñarla. Asimismo, la incorporación de perspectivas interdisciplinares desde la historia social como la familia, el género, la vida cotidiana, las dimensiones del ciclo de vida y las edades, entre otras, son algunas de las más recientes y acordes con los nuevos planteamientos curriculares, y beneficiosos para fomentar el pensamiento crítico o los valores cívicos. Esos ejes no solo permiten a los estudiantes conectar temáticas en la larga duración, y las correlaciones pasado-presente, sino que ahonda en las capacidades reflexivas de los estudiantes sobre el pasado y el presente, entendiendo la historia de una manera práctica y dinámica.

Entre todas estas cuestiones planteamos la incorporación de una mirada y una temática que en los últimos años ha venido desarrollándose dentro del campo de la historia social, que es el estudio de la edad y la dimensión del ciclo vida. Temas con los que conectamos a nuestra principal línea de trabajo, el estudio sobre la juventud y la dimensión social y familiar de la orfandad mediante el estudio de tutelas curatelas. Siendo conscientes de las exigencias curriculares derivadas del marco del nuevo Decreto del Ministerio de Educación y Formación Profesional en torno a la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE, nº 76, 30 de marzo de 2022, Sec. I. p. 41571), en las que se define el pensamiento histórico como:

El proceso mediante el cual se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión, sobre su relevancia, el análisis de las fuentes, la discusión de las causas y consecuencias de estos hechos y el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos desde un contexto temporal y contextualizado. (BOE, p. 41675).

Queremos apostar por una óptica social y tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, los ciclos vitales, las edades, las formas de vida, la dependencia y las desigualdades y su correlación entre el pasado y el presente. Entender el tiempo de vida de los individuos es una perspectiva a la que conviene adentrarse una vez atendidas una serie de contextualizaciones historiográficas y terminológicas. Para ello, en esta primera parte, vamos a tratar de realizar una breve aproximación teórica a esta corriente y su desarrollo dentro de la historia social. De tal manera que nos permita con posterioridad comprender la dimensión de la temática planteada en la propuesta didáctica.

El trabajo de cualquier historiador está profundamente marcado por una dimensión de un eje fundamental, el temporal. El tiempo es, por tanto, la base de cualquier historiador (Benigno, 2013). Las nuevas formas de entender y hacer historia social que se han desarrollado en los últimos años han venido cuestionando la tradicional imagen estática de las sociedades del pasado (García González, 2021). En este sentido, es esencial comprender esta variable para adentrarse en la organización social, asumiendo las normas y reglas culturales ligadas a ella como principio de estas, de tal manera que la edad se convierta en un espejo social a través del cual podemos observar las relaciones sociales (García González, 2007). Como parte de una aproximación social al contexto de época moderna, debemos insertar a los individuos en las estructuras en las que se desenvuelve, teniendo en cuenta dos momentos clave, su nacimiento y su muerte. Ambos componen el inicio y el final del ciclo vital, a la par que se asocia con un ciclo familiar.

En el estudio de este ciclo vital y familiar, el curso de vida se convierte en la metodología por excelencia para entender ambos y su funcionamiento. Mientras que el primero queda asociado a elementos "biológicos", el segundo responde a construcciones sociales y culturales sobre el papel y el rol de los individuos. Ahora bien, ¿por qué es importante esto a la hora de plantear nuestra propuesta? En primer lugar, con ella nos acercamos al desarrollo del curso de vida de los individuos, de manera que es imprescindible conocer el momento en el que analizamos a estos. Por otro lado, el desarrollo del curso de vida está sujeto tanto a condicionamientos internos como externos, lo que significa que, a lo largo del curso de vida de una persona, estos ciclos vitales y familiares pueden ir o no de la mano, al mismo tiempo que pueden acontecer determinadas circunstancias que trastocan su ideal desarrollo. Entre las muchas inflexiones vitales que pueden acontecer, la muerte es una de ellas, y es la que presentamos aquí.

La muerte, supone una crisis familiar, mucho más si tras ella quedan menores. La orfandad, que desde una perspectiva social y familiar comienza a revelarse como un tema de reciente innovación historiográfica, se convierte en un campo de experimentación ideal para comprender situaciones de dependencia y desigualdad, al mismo tiempo que conceptos como la edad. Menores bajo tutelas y curatelas se convierten en el marco para el desarrollo de la presente propuesta didáctica, pero de conceptos transversales como los mencionados. Una manera de entender las dimensiones del ciclo de vida y familiar y el desarrollo del curso de vida de unos determinados individuos a finales del siglo XVIII. Con ello, tratamos de aportar una visión renovada de la enseñanza de la Historia Moderna, incluyendo nuevas temáticas como la muerte y la orfandad, y cómo estos aspectos influenciaron a la sociedad y a la estructura familiar y su impacto en el desarrollo futuro de los menores. Hablamos de situaciones de dependencia y desigualdad, y una vía para profundizar en el estudio sobre los individuos y las familias a finales del Antiguo

Régimen. Una lente mediante la que explorar diferentes cuestiones sociales, económicas y culturales, más allá de los temas reiterativos de los manuales.

3. PROPUESTA DIDÁCTICA: ORFANDAD Y DESIGUALDAD EN LA CASTILLA DEL SIGLO XVIII

La propuesta o secuencia didáctica está enfocada al alumnado de Educación Secundaria y Superior, dada la complejidad de algunos de los procesos. Sin embargo, al mismo tiempo, consideramos que dicha propuesta puede ser adaptada a otros niveles o experiencias a partir de la estructura y los materiales que se van a plantear. En este sentido, dicha propuesta ofrece un marco flexible para la enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna en diversos contextos educativos, siendo el docente el encargado de valorar las necesidades en torno a los conceptos y habilidades que se proponen para explorar, como el análisis y la interpretación de fuentes primarias y su implementación en las aulas, la comprensión de las desigualdades sociales y el uso de herramientas digitales para la investigación, que son relevantes y valiosos en los diferentes niveles educativos.

La siguiente propuesta tiene como objetivo fundamental proporcionar una guía para los docentes de Historia de cara a implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna una perspectiva social y una temática de plena innovación historiográfica en el ámbito de la historia social frente a una serie de tendencias asentadas, y estancadas, en la historia política y de tendencia culturalista en las aulas. Una temática enfocada en cuestiones sobre la orfandad, la edad, el ciclo de vida, la juventud, la tutela, la dependencia y las desigualdades en la Castilla del siglo XVIII, con el empleo de fuentes primarias, recursos y herramientas digitales.

Mediante el desarrollo de esta propuesta didáctica, perseguimos los siguientes objetivos de aprendizaje:

1. El desarrollo de una comprensión más profunda de la vida cotidiana y de las experiencias de jóvenes huérfanos y tutelados en la Castilla del siglo XVIII.
2. Fomentar una serie de habilidades y competencias en torno al análisis y la interpretación de los datos históricos y de las fuentes primarias.
3. La aplicación e implementación de herramientas TIC en la metodología de investigación histórica en las aulas.
4. Teniendo en cuenta las competencias enumeradas anteriormente acerca del nuevo Decreto del Ministerio de Educación y Formación Profesional en torno a las innovaciones curriculares en la Enseñanza de la Historia, impulsar la comprensión de conceptos tales como la edad, el tiempo y el

ciclo de vida y las trayectorias sociales, los estereotipos y su correlación con el pasado.

5. Incentivar el entendimiento de las desigualdades sociales y su impacto en la vida de los individuos y las comunidades a lo largo de la historia. A través del estudio de los menores tutelados, buscamos una comprensión más profunda de estos procesos a través de un ejemplo paradigmático.
6. Finalmente, el uso, la aplicación y el trabajo con fuentes primarias en el aula, siendo la base fundamental en el proceso de reconstrucción de pasado y del método histórico (Apaolaza-Llorente, y Echeberria Arquero, 2019). Lo que ayudará a los estudiantes a entender la importancia de estas en la investigación.

La propuesta didáctica se fundamenta en una serie de actividades a realizar tanto en el aula como fuera de ella. Unas actividades diseñadas para promover el aprendizaje activo, la colaboración y el uso efectivo de herramientas digitales en un contexto digital y de transformación en el que nos vemos inmersos. Los estudiantes tendrán acceso a una serie de recursos digitales, como diversas fuentes digitalizadas procedentes del Catastro de Ensenada, *Modernalia* y *FamilySearch* (Hidalgo Fernández, Romero González, y Vega Gómez, 2021). Recursos con los que deberán familiarizarse, ya sea a través de alguna lectura o simplemente visualizando las webs, antes del comienzo de la clase. Además, proporcionaremos una serie de lecturas o recursos audiovisuales introductorios sobre la temática, así como del contexto histórico sobre el que realizaremos las actividades.

Una vez establecido esto, las clases consistirán en una combinación de grupos de discusión, análisis de datos y de trabajo con fuentes primarias. Creemos que los grupos de discusión es la manera más adecuada para trabajar estos conceptos, puesto que el trabajo y el análisis en grupo, y su posterior discusión es, en la línea apuntada por Silva-Díaz (2005, p. 94), a mejor manera de entender lo que los estudiantes pueden "comunicar en conversaciones y debates sobre su experiencia con la lectura" y, en nuestra situación, su trabajo con fuentes históricas que representan situaciones y contextos cotidianos de la historia, es a través de un diálogo activo y participativo. Para ello, los discentes se dividirán en grupos, en función del volumen y previa consideración del docente, para discutir de manera inicial observaciones y esbozar una serie de preguntas iniciales sobre los materiales. Luego, cada uno de los grupos profundizará en el análisis y la interpretación de los datos procedentes de las fuentes primarias seleccionadas, siempre con la guía del profesor. Además, se incorporarán en esta fase diversas herramientas digitales tanto para el análisis como la visualización de los resultados obtenidos y así complementar su investigación.

La evaluación de esta actividad se basará en una combinación de la participación activa en el aula, presentaciones finales de los grupos y las reflexiones escritas acerca

del proceso de investigación llevado a cabo. Para ello, se realizará un proyecto o informe final en el que detallarán todo el proceso y la metodología empleada, así como los resultados finales y las conclusiones pertinentes en relación con los objetivos planteados.

Consideramos que la realización de esta propuesta no solo nos aleja de unos contenidos reiterativos entorno a la enseñanza-aprendizaje de la Historia Moderna en las aulas, sino que el enfoque interactivo, basado en la iniciación o introducción en los métodos de investigación fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y analítico, y el énfasis en el uso de fuentes primarias y herramientas digitales promueve una educación más activa, significativa y relevante para los estudiantes al comprender y participar de los procesos de la investigación de la Historia, al mismo tiempo que pueden establecer correlaciones entre presente y pasado.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA, MATERIALES Y RECURSOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

De cara a implementar nuestra propuesta didáctica, los docentes necesitarán los siguientes materiales y el acceso a diferentes recursos y herramientas:

- Por un lado, las fuentes primarias. En este sentido, la fuente fundamental será el Catastro de Ensenada, elaborado a mediados del siglo XVIII, así como toda la información derivada de ella, más concretamente la contenida en las relaciones o memoriales seculares, y el libro de personal secular. Esta documentación nos proporcionará una valiosa información sobre la vida de los menores tutelados y sus familias. Estos datos, que incluyen detalles sobre sus nombres, la edad, sus propiedades y recursos, sus ocupaciones, sus tutores o curadores, su parentesco y edad, serán esenciales para el posterior análisis y el trabajo de interpretación.
- Por otro lado, aunque en relación con las fuentes primarias, dos recursos o plataformas digitales fundamentales. Una de ellas la web *Modernalia. Recursos para la Enseñanza de la Historia Moderna*, y la web *FamilySearch*, enfocada en la reconstrucción genealógica pero convertida en un repositorio esencial de fuentes primarias digitalizadas, entre otras, el Catastro de Ensenada.
- Aplicaciones educativas y herramientas de análisis y visualización de datos. Estas herramientas deben incluir programas como hojas de cálculo (por defecto utilizaremos Excel), y aplicaciones en línea para la elaboración de infografías o presentaciones interactivas como Genially o Adobe Creative Cloud, entre otras.

- Espacios de trabajo colaborativo, dispositivos electrónicos (ordenador o tabletas electrónicas) y acceso a internet. Durante el desarrollo de la propuesta será necesario contar con espacios de trabajo que permitan una colaboración entre los distintos grupos de discusión, y por el desarrollo de la propuesta es necesario disponer de dispositivos electrónicos, preferentemente ordenadores para acceder a los recursos digitales, el análisis y la visualización de los datos.
- Material impreso o digital con información adicional y así apoyar la comprensión de los conceptos clave y el contexto histórico. Además, sería conveniente por parte del docente el uso de guías de enseñanza, planes o recursos adicionales para adaptar la propuesta a las necesidades específicas de su grupo.

4.1. Desarrollo de la secuencia didáctica y actividades. Un ejemplo de aplicación

La secuencia propuesta basa su coherencia en la progresión lógica que deriva del proceso de investigación histórica (Alía Miranda, 2016). Una estructura, junto a unas actividades que seguiremos y que aquí presentamos de una manera más detallada, incluyendo materiales:

4.1.1. Teoría e introducción al contexto

En esta etapa inicial los estudiantes van a familiarizarse con el contexto histórico de la Castilla del siglo XVIII, así como con los diferentes conceptos mencionados a lo largo de estas páginas. Es fundamental tratar de esbozar a través de diferentes lecturas el contexto histórico y social, sobre el Catastro de Ensenada, cuestiones sobre la orfandad y aspectos legales de la tutela como una manera de entender el marco en el que los menores se desenvuelven.

Poca duda cabe de que la muerte puede ser uno de los acontecimientos más traumáticos que se pueden experimentar a lo largo de la vida, mucho más significativo si tras ella quedan menores al amparo de una serie de mecanismos, más o menos eficaces que, con un origen público o familiar, este último en el que nos centramos, tratan de proteger y defender sus intereses. Las múltiples realidades del Antiguo Régimen van acompañadas de la continua presencia de la muerte y la orfandad como elemento cotidiano, ¿qué ocurría con aquellos jóvenes? ¿cómo de significativa es esta inflexión vital en su curso de vida? La legislación castellana se ocupó de dotar de un cuerpo normativo a la figura de estos menores (Medina Plana, 2021), estableciendo dos figuras muy importantes, el tutor y curador, instrumentos esenciales para la defensa de los menores y sus intereses patrimoniales.

¿Qué es la tutela? La tutela era definida como la guarda que es dada y otorgada al huérfano libre menor de catorce años, y a la huérfana menor de doce años, que no se puede ni se sabe amparar (Tapia, 1837, p. 142). El tutor era el sustituto de los progenitores, y sus funciones ocupaban las gestiones más cotidianas de su custodia y defensa. Por otro lado, el curador, cuyas funciones son en orden inverso a la de la tutela y el eje vertebrador es el patrimonio. La última referencia mencionada (Tapia, 1837), se encuentra digitalizada y constituye una fuente impresa que puede ser utilizada en el aula al mismo tiempo sobre cuestiones legales relativas a la tutela y la curatela.

Para adentrarse en el contexto social de la Castilla del siglo XVIII, recomendamos algunos de los fragmentos de manuales como el recientemente publicado por Martínez Shaw (2020), aunque en todo caso esto queda a la libre elección del docente quién considerará qué materiales son adecuados a su contexto. Durante los siglos XVI y XIX, las medidas que hoy en día conoceríamos como “políticas asistenciales”, sufren un largo y complejo proceso de transformación vinculado a la manera de entender a la minoría de edad. Durante este tiempo, la sociedad experimentó una serie de cambios en su organización y su estructura, incluida la manera en que se abordaba la gestión y el cuidado de la juventud. Por un lado, los sistemas institucionales, como orfanatos, hospitales y escuelas, empezaron a tomar un papel más activo en la gestión de la juventud, mientras que, por otro lado, la familia también asumió un papel más importante en la protección y el cuidado de los menores y quizás, un mayor celo (García Fernández, 2016).

A la hora de localizar a estos menores, utilizaremos el conocido como Catastro de Ensenada. Es importante que en esta primera sesión nos aproximemos a la fuente y a su funcionamiento y nacimiento durante el proceso de reformas borbónicas e ilustradas del siglo XVIII, y que entendamos la importancia de este a la hora de construir conocimiento histórico (Moreno Blanco, 2016). Una vez comprendidos estos fundamentos teóricos y contextuales, los estudiantes ya podrían adentrarse en una realidad concreta y compleja como es la de los menores tutelados. Comprendidas las disposiciones legales, estructuras sociales y el funcionamiento del Catastro, podemos interpretar de manera más efectiva los datos obtenidos en el Catastro y estamos listos para la siguiente fase de la propuesta.

4.1.2. Entendiendo los procesos vitales: edad y ciclo de vida

En esta siguiente fase, trataremos de abordar cuestiones relacionadas con las edades y el ciclo de vida. Para ello, los estudiantes trabajarán con una selección de imágenes sobre las escaleras de la vida (Fig. 1) que se encuentran disponibles en la web *Modernalia* u otro tipo de webs y repositorios como webs de museos nacionales e internacionales. Con este tipo de imágenes se puede complementar y ahondar en la comprensión de las etapas del ciclo vital y las percepciones de la Edad Moderna

4.1.3. Explorando las realidades sociales del pasado

En esta fase, los estudiantes van a utilizar en el Catastro de Ensenada para explorar las realidades de estos menores. Se emplearán principalmente ejemplos extraídos de los Libros de Relaciones o Memoriales Seculares y Libros de Personal Secular. En este sentido, el docente debe valorar la metodología. Por un lado, existe la posibilidad de realizar la búsqueda a través de la web *FamilySearch* por parte de los alumnos guiados por el docente. Por otro, que previamente se seleccione ya la documentación y se la entregue a los alumnos. Además, también se debe valorar la posibilidad de que junto a la documentación se adjunte una transcripción de los documentos, o que este proceso forme parte de la actividad. Muchos de los ejemplos con los que contamos son complejos de leer sin una formación previa, aunque existen algunos otros en los que la lectura no reviste una enorme complejidad. De igual manera, esto debe ser valorado por el docente. A continuación, se presentan dos ejemplos de fuentes disponibles y que deberán ser trabajadas por el alumnado.

Por un lado, ejemplos del Libro de Personal Secular (Fig. 2). En estos documentos podemos observar una recopilación de hogares, con nombres y edades de cada miembro de dicho hogar. En el ejemplo presentado, observamos que en la recopilación de nombres nos encontramos con el caso de dos menores tutelados. Estos vienen descritos en la parte superior derecha: “Mateo, como tutor de los menores de Francisco Pinilla Sancha a saber: Gregorio de 12 y Silvestra Pinilla de 10”. Por otro lado, un ejemplo del libro de memoriales de legos o seglares (Fig. 3). En este caso, la documentación nos detalla mucha más información de los menores, incluyendo oficios (en algunos casos), propiedades y tipología de estas propiedades de cara a poder elaborar diversos perfiles sociológicos y patrimoniales de los menores.

La actividad designada para esta fase será la de explorar esta documentación, en grupos de trabajos, previamente seleccionada por el docente o mediante la búsqueda por parte de los alumnos, para así recopilar la información que encontremos sobre estos menores en los municipios o lugares que estimemos oportunos. Con esa información, se realizarán perfiles socioeconómicos de los menores y sus familias, en los que se presenten todos los datos disponibles, para realizar un análisis de ellos en una fase posterior. Es recomendable fijar previamente los datos que queremos obtener. En este caso, resulta interesante conocer edades, propiedades y tipologías, tutores y curadores y su parentesco y edades. Somos conscientes de la posible existencia de dificultades entre el alumnado, tanto para su lectura como comprensión. Por ello, recomendamos la inclusión de transcripciones de los documentos como una guía por parte del docente de manera clara.

Figura 2. Libro de personal de legos o seglares del municipio de Hontanar, Toledo, 1752, Volumen H-316, f. 4. Fuente: Archivo Histórico Nacional, Madrid.

Figura 3. Libro de Memoriales de legos o seglares del municipio de Velada, Toledo, 1752, Volumen H-804, Relación 233. Fuente: Archivo Histórico Nacional, Madrid.

4.1.4. Análisis y comparación de los datos obtenidos

Una vez que hemos recopilado los datos, los hemos organizado, preferentemente en una hoja de cálculo, lo cual facilitará esta fase, los estudiantes procederán a analizar y realizar comparativas de los datos obtenidos para entender las situaciones de desigualdad de estos menores. Como sugerencia, sería recomendable ahondar en edades medias, media de propiedades, distribución de las propiedades, oficios y ocupaciones de estos menores, cuestiones relativas al género tanto de los menores como de los tutores y el parentesco de los tutores. Todo ello para tratar de encontrar patrones y tendencias que nos ayuden a comprender las dinámicas y las dificultades que enfrentaban estos jóvenes. Por ejemplo, las edades medias y la distribución de la propiedad pueden arrojar luz sobre las desigualdades, los oficios revelar limitaciones, roles de género de estos menores, estructuras familiares y redes de apoyo y solidaridad a través del parentesco, por citar algún caso.

Para llevar a cabo este análisis es fundamental el empleo de metodologías adecuadas que faciliten el proceso y ayuden a visualizar. En este sentido, el uso de hojas de cálculo, como Excel o Google Sheets, son esenciales. Además, la creación de gráficas y otros elementos visuales es una manera fundamental de representar y comunicar resultados. Se pueden utilizar diferentes tipos de gráficos, en función del objetivo, y así facilitar la comprensión y el análisis.

4.1.5. Puesta en común de los resultados y elaboración del informe final

Una vez completadas las fases previas, se procederá a una puesta en común por parte de los diferentes grupos de discusión. Los estudiantes presentarán sus resultados y reflexionarán en relación con los objetivos de la propuesta didáctica. Para presentar los resultados se pueden utilizar plataformas como Genially o Adobe Creative Cloud, que permiten la elaboración de presentaciones interactivas y más atractivas, al mismo tiempo que se mejora en competencias digitales. En ellas incluirán las gráficas y conclusiones más relevantes para presentarlas al resto de compañeros y compañeras y de esta manera realizar una puesta en común con el resto de los grupos de discusión.

Finalmente, cada grupo de trabajo elaborará un informe final. En este informe se detallará todo el proceso y la metodología empleada durante las diferentes fases de la actividad, así como los resultados finales y conclusiones pertinentes. Deberá seguir la estructura de un trabajo de investigación, incluyendo introducción, desarrollo y conclusiones, junto a la bibliografía como fuentes consultadas. Esta última parte es fundamental, ya que no solo sirve para demostrar lo que se ha aprendido a lo largo del proceso, sino que permite reflexionar sobre el propio proceso y la aplicación de una metodología y conceptos estudiados en un contexto real, al mismo tiempo que mejoramos en el desarrollo de habilidades de análisis

crítico y síntesis, competencias esenciales en cualquier ámbito académico y profesional.

Por último, la evaluación del trabajo por parte del docente se plantea de forma abierta y flexible. Sin embargo, de manera genérica debería tenerse en cuenta tanto el contenido como la presentación y estructura del informe, así como la originalidad y profundidad del análisis llevado a cabo y la participación durante el desarrollo de la propuesta. Al mismo tiempo se podría incluir una encuesta final a los estudiantes para conocer la experiencia de la propuesta.

En conclusión, la presente propuesta didáctica ofrecería a los estudiantes una oportunidad de ahondar en el contexto histórico y social de la Castilla del siglo XVIII, mediante el estudio y análisis de los menores tutelados, una temática historiográfica innovadora. Un enfoque práctico y participativo, experimentar con la recopilación, el análisis y la interpretación de datos siguiendo la metodología de investigación histórica. Un aprendizaje activo y significativo (Gómez Carrasco, Ortuño Molina y Miralles Martínez, 2018), aplicando conocimientos y habilidades, mejorando competencias digitales y comunicativas, habilidades transferibles para su futuro académico y profesional.

5. CONCLUSIONES: PERSPECTIVAS DE FUTURO EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA HISTORIA MODERNA EN LAS AULAS

Desde un punto de vista y unos planteamientos derivados desde la historia social, la utilidad y el enfoque en el campo de la didáctica de las ciencias sociales, concretamente en la didáctica de la historia, puede ser enormemente útil. Los temas que se plantean a lo largo de la presente propuesta didáctica tratan de desarrollar una comprensión más profunda del contexto histórico en el que se generan las fuentes y de cómo la documentación, en este caso el Catastro de Ensenada refleja las condiciones de vida, las estructuras de poder y dinámicas sociales. El uso de temas que puedan ser transversales e interdisciplinarios, y que al mismo tiempo conecten los ámbitos de la investigación y el conjunto de la comunidad educativa de forma recíproca, se convierte en algo beneficioso para el alumnado, enriqueciendo y fomentando el pensamiento crítico y valores cívicos en distintos niveles educativos.

Los nuevos enfoques metodológicos que han venido desarrollándose en los últimos años en la historia social en Historia Moderna nos han permitido una mayor comprensión de las estructuras y dinámicas sociales, como en los procesos de transformación. Así, introduciendo elementos propios del pensamiento histórico, potenciamos una serie de capacidades y una presencia de contenido alejados de temáticas reiterativas y un proceso de enseñanza-aprendizaje de la Edad Moderna en cierta manera estancado.

Una temática de innovación historiográfica es la que hemos tratado de esbozar a lo largo de estas páginas. Una propuesta que enlaza en la línea que viene desarrollándose en los últimos años y que cada vez consolida más la relación entre el ámbito universitario y resto de la comunidad educativa, en los que suelen faltar ciertos esfuerzos, por ambas partes, de conectar. Una experiencia centrada en el estudio social de los menores tutelados en la Castilla del siglo XVIII, poniendo de manifiesto el valor de la inclusión de nuevas temáticas y enfoques en la enseñanza de la de historia. Más allá de eventos, efemérides o figuras prominentes, de base más política, permitimos que los estudiantes exploren las experiencias de los individuos y grupos menos visibles, enriqueciendo su comprensión acerca de la historia y de conceptos transversales como las desigualdades, la dependencia, las edades o ciclos demográficos que, al mismo tiempo, pueden establecerse en una correlación pasado-presente. A todo esto, añadimos que esta propuesta ayuda a deconstruir el modelo de familia nuclear tradicional que se considera atemporal o incuestionable en el pasado (a pesar de que difícilmente se puede retrotraer más allá del mundo burgués). Sin embargo, estos ejemplos muestran cómo existían otras formas de agrupación familiar y de crianza de los hijos. Este enfoque puede servir como una herramienta de pensamiento crítico y como un referente para los estudiantes, que viven o conviven con diversos modelos familiares (como adopción, adopción internacional, MENA, familias monoparentales, tutores divorciados, entre muchos otros).

Por otro lado, esta propuesta didáctica promueve el trabajo directo con fuentes primarias, pieza fundamental en el trabajo del historiador. Examinar y analizar documentos históricos, interpretarlos y cuestionar las fuentes de información, corroborar datos y buscar evidencias, mejora sus habilidades críticas y analíticas en un contexto como el actual en el que las *fake news*, la posverdad, la era de la desinformación están muy presentes. Mediante la introducción al método histórico, se puede participar de una disciplina activa y en evolución. Un aprendizaje más activo y profundo que refuerza un conjunto de competencias esenciales para su futuro académico y profesional. Colocamos al alumnado en el centro del proceso educativo, protagonistas de su propio aprendizaje, buscando un mayor compromiso, motivación y cooperación.

En definitiva, esta propuesta didáctica, abierta y flexible una vez establecidas unas guías, proporciona una valiosa oportunidad de que el alumnado trabaja aplicando el método histórico junto a una nueva forma de enseñar y aprender historia moderna, más inclusiva, interactiva y significativa. Una manera de abrir, ya dentro de esta línea consolidada, nuevas posibilidades para la enseñanza de la historia y mostrando el valor de una educación histórica en mayor sintonía con las realidades y desafíos del siglo XXI.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i / Familia, dependencia y ciclo vital en España, 1700-1860, [referencia PID2020-119980GB-I00] financiado por MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/ dirigido por Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha) y Jesús M. González Beltrán (Universidad de Cádiz).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alía Miranda, F. (2016). *Métodos de investigación histórica*. Editorial Síntesis.
- Apaolaza-Llorente, D., y Echeberria Arquero, B. (2019). Haciendo Historia: fuentes primarias y metodologías activas para trabajar el pensamiento histórico en Secundaria. *ENSAYOS. Revista De La Facultad De Educación De Albacete*, 34(1), 29-40. <https://doi.org/10.18239/ensayos.v34i1.2030>
- Benigno, F. (2013). *Las palabras del tiempo. Un ideario para pensar históricamente*, Madrid, Cátedra.
- Cambil Hernández, M. E. y Romero Sánchez, G. (2018). La enseñanza aprendizaje de la historia en el nuevo contexto digital. En J. Monteagudo Fernández, A. Escribano-Miralles, C. J. Gómez Carrasco (coords.), *Educación histórica y competencias transversales: narrativas, TIC y competencia lingüística* (pp. 227-240). Universidad de Murcia.
- Colomer, J. C, Pons Pons, A., (2022). Digital resources for rethinking history education. En C. J. Gómez Carrasco (ed.), *Re-imagining the Teaching of European History* (pp. 42-52). Routledge.
- García Fernández, M. (2016). Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: Prácticas cotidianas de Antiguo Régimen. *Studia Histórica, Historia Moderna*, 38(2), 27-54.
- García González, F. (2007). La edad y el curso de vida. El estudio de las trayectorias vitales y familiares como espejo social del pasado. En F. Chacón Jiménez, Hernández Franco, J. y García González, F., *Familia y organización social en Europa y América, siglos XV-XX*. Ediciones de la Universidad de Murcia.
- García González, F. (2021). Trayectorias familiares. Reflexiones metodológicas para la investigación en el Antiguo Régimen. En F. García González (Ed.), *Familias, trayectorias y desigualdades. Estudios de historia social en España y en Europa, siglos XVI-XIX*, Sílex.
- García González, F. (2023). La historia de la familia. Algunas propuestas de impulso y renovación en la España moderna. En O. Rey Castelao y F. Cebreiro Ares

- (Coords.), *Los caminos de la Historia Moderna. Presente y porvenir de la investigación* (pp. 70-87). Editorial USC.
- García González, F., Gómez Carrasco, C. J., Cózar Gutiérrez, R. y Martínez Gómez, P. (2020). *La Historia Moderna en la Enseñanza Secundaria. Contenidos, métodos y representaciones*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Gómez Carrasco, C. J., Ortuño Molina, J., y Miralles Martínez, P. (2018). *Enseñar ciencias sociales con métodos activos de aprendizaje: reflexiones y propuestas a través de la indagación*. Barcelona: Octaedro.
- Gómez Carrasco, C.J, Ortuño Molina, J. y Molina Puche, S. (2014) Aprender a pensar históricamente. Retos para la historia en el siglo XXI. *Revista Tempo e Argumento, Florianópolis*, 6(11), 5-27.
- Gómez, C. J. y Miralles, P. (2013). La enseñanza de la historia desde un enfoque social. *Clío, History and History teaching*, 39.
- Hidalgo Fernández, F., Romero González, A. y Vega Gómez, C., (2021). Trayectorias familiares y las TIC: hacia una historia social en el siglo XXI. En A. Gabriel Ravelo García, J. B. Alonso Hemández, C. Manuel Travieso González, D. C. Sánchez Rodríguez, J. M. Canino Rodríguez, S. Tomás Pérez Suárez (eds.), *InnoEduca Tic 2021: Libro de Actas de las VIII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC Las Palmas de Gran Canaria, 18 y 19 de noviembre de 2021* (pp. 1-10).
- Medina Plana, R. (2021). «Creciendo sin crianza»: de gobernanza, policía y biopolítica sobre la infancia. El interés del menor pobre, huérfano o abandonado en las postrimerías del Antiguo Régimen. *E-Legal History Review*, 34. https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=423867
- Moreno Blanco, R. (2016). El Catastro de Ensenada, al alcance del aula. *Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*, 85, (pp. 64-68).
- Silva-Díaz, M. C. (2005). *Libros que enseñan a leer: álbumes metaficcionales y conocimiento literario*. (Tesis doctoral). <http://hdl.handle.net/10803/4667>.
- Tapia, E. (1837). *Febrero Novísimo, o Librería de jueces, abogados y escribanos, refundida, ordenada bajo nuevo método y adicionada con un tratado del juicio criminal, y algunos otros*. Imprenta de Don Ildefonso Mompié de Montagudo, Valencia, 3ª Ed, Tomo I.
- Valls Montés, R. (2019). Enseñanza escolar de la historia y uso de los manuales en las aulas. En D. Parra Monserrat y C. Fuentes Muñoz (Coords.), *Reinterpretar la tradición, transformar las prácticas: Ciencias Sociales para una educación crítica* (pp. 125-148). Tirant lo Blanch.

- Vega Gómez, C. y Maldonado Cid, D. (2021). De la realidad al mito. Tópicos y estereotipos en el Antiguo Régimen: Edad y construcción cultural a través de la historia social. En M.C. Sánchez Fuster, J. M. Campillo Ferrer y V. Vivas Moreno (Eds.), *La formación del profesorado en didáctica de las ciencias sociales en el ámbito Iberoamericano* (pp. 287-299). Editum. Ediciones de la Universidad de Murcia.
- Vega Gómez, C., Hidalgo Fernández, F. y Romero González, A. (2021). Modernalia: a valuable source for the study of Early Modern History. En A. Gabriel Ravelo García, J. B. Alonso Hemández, C. Manuel Travieso González, D. C. Sánchez Rodríguez, J. M. Canino Rodríguez, S. Tomás Pérez Suárez (eds.), *InnoEduca Tic 2021: Libro de Actas de las VIII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC Las Palmas de Gran Canaria, 18 y 19 de noviembre de 2021*, (pp. 11-16).